

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SAÚDE – FERRAMENTA UTILIZADA PELA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Interdisciplinar / 09/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8229659

Danilo de Moraes Milhorim¹

Carla Denari Giuliani²

RESUMO

Objetivo: Esta Revisão tem como principal norte a utilização do Planejamento Estratégico Situacional como ferramenta para melhoria de sua prática na prestação de serviços na Atenção Primária. **Método:** Revisão Integrativa de Literatura, A construção da RI foi delineada em seis etapas (Galvão, Sawada e Trevisan, 2004), realizado por meio de busca on line no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde e suas bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Observatorio Regional de Recursos Humanos de Salud, Base de Dados em Enfermagem e Coleção Nacional das Fontes de Informação do Sistema Único de Saúde. Utilizaram-se os descritores: Planejamento estratégico e Atenção Primária Incluindo artigos disponíveis na íntegra e completo, no idioma português, publicados no período de 2018 a 2023. **Resultados:** foram selecionados 04 (quatro) artigos que atenderam os critérios de inclusão, sendo os mesmos apresentados em português, todos disponibilizados na base de dados LILACS e foram publicados metade em 2021 e metade em 2020. **Conclusão:** Apesar de constatar pouco número de publicações, os resultados desta revisão foram alcançados ao mostramos neste estudo as barreiras do planejamento estratégico em saúde e os mecanismos adotados para superar estes problemas na prática da enfermagem. Por fim, conclui-se que para promover uma melhoria da qualidade do trabalho de enfermagem é imprescindível um planejamento estratégico em saúde para as dificuldades estruturais, internas e nas redes de atenção à saúde para a sua prática na atenção primária de saúde.

Descritores: Atenção Primária, Planejamento Estratégica

ABSTRACT

Objective: This Review has as its main north the use of Situational Strategic Planning as a tool to improve its practice in the provision of services in primary care. **Method:** Integrative Literature Review, The construction of the IR was outlined in six stages (Galvão, Sawada and Trevisan, 2004), carried out through an online search in the Regional Portal of the Virtual Health Library and its databases: Latin American Literature and the Caribbean in Health Sciences, the Regional Observatory of Human Resources in Health, the Nursing Database and the National Collection of Information Sources for the Unified Health System. The descriptors were used: Strategic Planning and Primary Care Including articles available in full and complete, in Portuguese, published from 2018 to 2023.

Results: 04 (four) articles were selected that met the inclusion criteria, being the same presented in Portuguese, all available in the LILACS database and half published in 2021 and half in 2020. **Conclusion:** Despite finding a small number of publications, the results of this review were achieved by showing in this study the barriers to strategic planning in health and the mechanisms adopted to overcome these problems in nursing practice. Finally, it is concluded that in order to promote an improvement in the quality of nursing work, strategic health planning is essential for structural, internal and health care network difficulties for their practice in primary health care.

Descriptors: Primary Care, Strategic Planning

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) foi criada no intuito de ser a principal porta de entrada e centro de comunicação das redes de atenção à saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora de serviços, oferecendo um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada (PNAB, 2017).

De acordo com Ferreira, 2017, a atuação do enfermeiro na APS no Brasil vem respondendo a proposta do novo modelo assistencial que não está centrado na clínica e na cura, mas sobretudo, na integralidade do cuidado, na intervenção frente aos fatores de risco, na prevenção de doenças e na promoção da saúde e da qualidade de vida. Com a premissa de ser uma profissão que atua promovendo saúde para a população em toda a RAS na APS, a enfermagem necessita planejar e desenvolver várias competências para sua realização de forma integral. Dessa maneira, segundo Bonfim 2012, tem como objeto o cuidado a uma comunidade e uma prática voltada para o atendimento das necessidades dos usuários de cada território.

Antunes 1999, descreve as atividades dos enfermeiros classificadas em: atividades gerenciais na Unidade de Saúde; atividades de coordenação, organização, treinamento, controle do trabalho de enfermagem; atividades de atenção de caráter individual e atividades de atenção de caráter coletivo. Naudere (2008), complementa salientando que as práticas dos enfermeiros não podem ser caracterizadas apenas pela descrição de suas atividades. A análise dessas práticas exige o exame do que é considerado em seu planejamento, das características e especificidades de seu trabalho.

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) foi desenvolvido pelo economista chileno Carlos Matus, a partir da década de 1970, como um método mais adequado aos desafios da administração ao permitir trabalhar com a complexidade dos problemas sociais (Silva, 2017).

Azevedo (1992), relata que o processo de planejamento é concebido pelo economista Matus através de quatro momentos fundamentais, os quais, se faz necessário compreender de que não sejam confundidos com etapas. A ideia de momento indica instância, circunstância ou conjuntura de um processo contínuo que não tem nem início nem fim determinados.

A primeira etapa, momento explicativo, propõe estratégias para identificar, descrever e explicar os problemas. A segunda etapa, o momento normativo, propõe a definição de objetivos e resultados a alcançar, bem como a previsão de estratégias e ações necessárias para seu alcance. A terceira etapa, o momento estratégico, enfatiza a importância de analisar recursos econômicos, administrativos e políticos, necessários e/ou disponíveis. A quarta etapa, o momento tático-operacional, prevê a programação da implementação das propostas, incluindo cronograma, recursos, atores responsáveis e participantes na execução. (Kleba, 2011).

Verifica-se que o PES é uma importante ferramenta para o planejamento de ações de enfermagem em sua prática na APS, dessa forma, surge o seguinte questionamento: A enfermagem utiliza o Planejamento Estratégico Situacional como ferramenta para melhoria de sua prática na prestação de serviços na atenção primária?

MÉTODOS

Essa pesquisa consta de uma Revisão Integrativa da literatura (RI). Esta metodologia torna possível a compilação de estudos conclusos e a extração dos resultados, partindo do pressuposto de um tema elegível de interesse, permite ainda, a possibilidade da síntese de evidências de estudos práticos com a fusão dos benefícios dos resultados. O método é construído de acordo com a Prática Baseada em Evidências (PBE). Sendo dessa maneira uma compilação com rigor metodológico o mais completo possível das literaturas pesquisadas que partilham semelhanças com a questão especificada (MENDES et al., 2008). A construção da RI foi delineada em seis etapas (Galvão, Sawada e Trevisan, 2004), sendo a primeira, a da elaboração da pergunta norteadora. Para a segunda etapa realizou-se a pesquisa e seleção das literaturas de amostragem, fase essa mais ampla e diversa, baseada nas pesquisas realizadas nas bases de dados eletrônicas. Na terceira etapa, caracterizou-se os estudos e extraiu-se as informações dos artigos selecionados, norteado por instrumentos validados anteriormente na literatura (Ursi, 2005). Quanto a quarta etapa procedeu-se a análise crítica das literaturas inclusas. Na quinta etapa partiu-se para organização e interpretação dos resultados. A sexta e última etapa permitiu-se a apresentação da síntese do conhecimento e a apresentação da RI de maneira específica, apropriada, completa, clara e prática no sentido de que promover uma reflexão do desfecho dos resultados.

A pesquisa foi realizada por meio de uma busca online, no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Repositório RHS (Observatorio Regional de Recursos Humanos de Salud), BDENF (Base de Dados em Enfermagem) e Coleciona SUS (Coleção Nacional das Fontes de Informação do Sistema Único de Saúde). Estas bases de dados estão inseridas dentro da BVS. Foram utilizados os descritores cadastrados no- Descritores em Saúde da Saúde (DeCS), usando a opção booleana AND para agrupar os resultados: em Português “Atenção Primária” AND “Planejamento Estratégico” e seus respectivos correspondentes nos idiomas inglês e espanhol.

Os levantamentos dos artigos ocorreram no mês de julho de 2023. Adotou-se, como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, completo e de acesso aberto, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados no período de 2018 a 2022. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos nas fontes de dados, incompletos, cartas, teses, livros, resenhas, monografias e artigos que não atendessem à questão norteadora da pesquisa.

Foi realizado um levantamento de informações para conhecimentos teóricos, sem que haja plágio conforme prescrito na Lei N° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e respeitando os autores e suas ideias (MARTINS FILHO, 1998). Evidenciou-se a busca dos artigos por meio dos descritores controlados, devidamente registrados no DeCS (Tabela 1) e os seus respectivos correspondentes nos idiomas inglês, espanhol e português.

Tabela 1: Descritores e seus correspondentes em português, inglês e espanhol. Brasil (2023).

Descritores	Inglês	Espanhol	Português
Atenção primária	<i>Primary Attention</i>	<i>Atencion primaria</i>	Atenção primária
Planejamento	<i>Strategic Planning</i>	<i>Planificacion</i>	Planejamento
Estratégico		<i>Estrategica</i>	Estratégico

Fonte: Elaboração dos autores.

Aplicou-se a metodologia e descritores supracitados, sendo encontrados 23 produções. Após a aplicação dos filtros e dos critérios de inclusão e exclusão, totalizou-se 17 produções. Posteriormente, efetuou-se leitura e análise crítica dos estudos em conformidade com os objetivos desta pesquisa, a amostra deste estudo compôs-se de 04 artigos.

Demonstram-se na Tabela 03 os dados referentes aos artigos incluídos neste estudo, abordados em título, autores, ano de publicação e revista em que foi publicado. Na Tabela 04 são apresentados os resultados que caracterizam os estudos desta revisão, contemplando o código do estudo, tipo de estudo, cidade/estado do estudo e nível de evidência autores utilizados (STILLWELL et al., 2010).

Realizou-se a coleta inicial, utilizando os descritores “Planejamento Estratégico” e “Atenção Primária”, com o termo booleano AND, cujos resultados estão apresentados na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2: Descritores pesquisados com o termo booleano AND. Brasil (2023).

Descritores	Base de Dados pesquisadas na BVS				Total
	LILACS	Coleciona SUS	BDEF	RHS	
Atenção Primária AND Planejamento Estratégico	30	5	10	4	6
Total	30	5	10	4	49

Fonte: Elaboração dos autores.

Apresentam-se, no fluxograma abaixo (Figura 1), os cruzamentos entre os descritores “Atenção Primária” AND “Planejamento Estratégico”, sendo que a pesquisa resultou em 49 artigos distribuídos nas seguintes bases de dados: 1-ColecionaSUS 30- LILACS; 10 – BDEF e 4 – RHS

Estabeleceram-se, neste estudo, após o processo de análise e interpretação de 04 artigos que compõem esta revisão integrativa.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos segundo o PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

Fonte: (MOHER et al., 2009). Uberlândia (MG), Brasil, 2023.

RESULTADOS

Na presente Revisão Integrativa, foram selecionados 04 (quatro) artigos que atenderam os critérios de inclusão, sendo os mesmos apresentados em inglês e português. Na Tabela 3, estão apresentados os achados desta pesquisa, organizados em ordem de código de estudo, iniciando em A1 e finalizando em A4, contemplando na tabela as seguintes informações: Autores, Ano Publicação; Título do artigo; Objetivos do estudo e Amostra da pesquisa

Tabela 3: Dados dos artigos utilizados na pesquisa. Uberlândia (2023).

Código	Tipo de estudo	Periódico	Cidade / estado	Nível de evidência
A1	Relato de Experiência	Revista Nursing	Quixeramobim/CE	V
A2	Trata-se de estudo descritivo, utilizando métodos participativos	Ciência e Saúde coletiva	Brasília/DF	VI
A3	Estudo qualitativo e quantitativo	Rev. Brasileira de Med. e Saúde Comunitária	Rio de Janeiro/RJ	VI
A4	Trata-se de pesquisa qualitativa, de tipo descritivo-exploratório	Saúde e Sociedade	-/MT	VI

Fonte: Os autores (2023)

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, concentrando-se os achados quanto à base de dados, ao ano de publicação e número de estudos, sendo que 04 (100%) estavam disponibilizados na base de dados LILACS; no que se refere ao ano em que foram publicados metade em 2021 e metade em 2020.

Identificaram-se, quanto ao tipo de estudo, maior prevalência de estudos descritivos e qualitativos e um estudo na forma de Relato de Experiência.

Concernente aos níveis de evidência, 03 (75%) dos estudos foram do nível VI – Estudos Descritivos, qualitativos e exploratórios.

DISCUSSÃO

Após a leitura, classificaram-se os artigos selecionados. De tal modo foram construídos grupos onde emergiram duas categorias para discussão: a) Dificultadores na realização do Planejamento Estratégico em Saúde e b) Utilização do Planejamento de Saúde para Melhoria dos Atendimentos

a) Dificultadores na realização do Planejamento Estratégico em Saúde

A síntese das categorias identificadas nos estudos incluídos mostrou que os autores enfermeiros compreendem os nós críticos do seu trabalho na atenção primária e as dificuldades ao utilizar o PES para a sua melhoria (Ramos et al, 2019; Nicolau et al 2021).

Diante da percepção dos enfermeiros, gestores e responsáveis técnicos da Atenção primária, em Ramos et al (2019)A3, é evidenciado como dificuldades para realização do PES: o acúmulo de funções assistencial e de gestão; a redução do número de equipes; a alta rotatividade dos profissionais e à desestruturação das condições de trabalho. É válido notar que os profissionais da APS consideram que as ações que estimulam o planejamento em saúde, como os seminários de avaliação e melhoria contínua da qualidade da APS, são importantes. Entretanto, as condições acima descritas dificultam o engajamento nessas atividades.

Nicolau et al (2021)A4, ressalta que os(as) gestores(as) perspectivaram a Atenção Básica como um nível de atenção que exige compromisso e dedicação acentuados, porém, sem muitas possibilidades de planejamento estratégico em razão das múltiplas demandas (rotatividade na gestão da Atenção Básica, fragmentação de ações, emergência na atuação, oposição entre humanização e técnica e promoção vertical da saúde) resultantes de deficiências na estrutura das UBS e no acesso integrado à Rede de Atenção à Saúde.

b) Utilização do Planejamento de Saúde para Melhoria dos Atendimentos

Ainda na síntese das categorias identificadas nos estudos incluídos, há a amostra de artigos onde os autores se utilizaram do PES para melhoria da Atenção Primária (Lessa, 2021; Martins et al., 2021;). Em Lessa (2021)A1, o estudo de caso mostrou a utilização do PES por profissionais residentes de uma Unidade de Saúde da Família (UBS) de Quixeramobim/CE. Foi realizado através do conhecimento da rede de atenção à saúde (Análise dos serviços de

saúde ofertados pelo município), da definição dos atores (profissionais atuantes da unidade) e do plano de ação (Realizar o levantamento dos pacientes com HAS e DM e suas comorbidades, realizar estratificação de risco, realizar busca ativa, realizar acompanhamento e oferecer exames e consultas especializadas, se necessário). Martins et al (2021)A2, relata que após visita técnica em uma UBS de Brasília/DF, realizada por grupo executivo local, realizou-se o diagnóstico local, onde foram identificados problemas categorizados dentro dos eixos propostos pelo projeto AcolheSUS (ambiência, acolhimento, gestão e organização do cuidado e qualificação profissional). Para cada problema identificado foram traçados objetivos, planejadas atividades para alcance destes, definido os atores responsáveis e o prazo para execução. Como um dos resultados, o estudo mostra o protagonismo da enfermagem com a implementação do Projeto AcolheSUS e a mudança do modelo assistencial.

CONCLUSÃO

No âmbito da enfermagem, na atenção primária, pensar em planejamento de saúde é um desafio diário devido à complexidade de demandas provenientes das dificuldades e deficiências apresentadas. Por outro lado, mostra-se possível a utilização do PES no seu trabalho para melhoria do cuidar em enfermagem, do seu atendimento e da ambiência da atenção básica. Todavia esta revisão integrativa de literatura demonstrou carências de pesquisas e publicações científicas que abordem Planejamento para melhoria na prática de Enfermagem.

Apesar de constatar pouco número de publicações, os resultados desta revisão foram alcançados ao mostramos neste estudo as barreiras do planejamento estratégico em saúde e os mecanismos adotados para superar estes problemas na prática da enfermagem.

Por fim, conclui-se que para promover uma melhoria da qualidade do trabalho de enfermagem é imprescindível um planejamento estratégico em saúde para as dificuldades estruturais, internas e nas redes de atenção a saúde para a sua prática na atenção primária de saúde.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, C. S. Planejamento e gerência no enfoque estratégico-situacional de Carlos Matus. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 129-133, abr./jun. 1992. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/csp/a/LrN4RJ9Knzzn9N7SjjSXSsb/>. Acesso em: 10 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em:<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html>. Acesso em: 15 jul. 2023.

Bonfim, D. et al. The Identification of Nursing Interventions in Primary Health Care: a parameter for personnel staffing. Rev Esc Enferm, São Paulo, v. 46, n. 6, p. 1462-1470, dez. 2012. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/FdXg8v7FfJ9BJpstYMZPvyK/?lang=en>. Acesso em: 10 jul. 2023.

Camargo, F. et al. Planejamento Estratégico Situacional em Saúde: abordagem da saúde do trabalhador na Estratégia Saúde da Família. REFACS [Internet], v. 8, n. 2, p. 249-260, jun. 2020. Disponível em: <<https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs/article/view/4528>>. Acesso em: 12 jul. 2023.

Ferreira S. R. S. et. al. The Complexity of the Work of Nurses in Primary Health Care. Rev. Bras. Enferm. [Internet]. v. 71, supl. 1, p. 704-709, 2018. Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672018000300704>. Acesso em: 10 jul. 2023.

KLEBA, M. E. et. al. O Planejamento Estratégico Situacional no Ensino da Gestão em Saúde da Família. Texto contexto – enferm [Internet], v. 20, n. 1, p. 184-193, mar. 2011. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/tce/a/MJ874KDGTWVjm9f4LWpcvCR/?lang=pt>>. Acesso em: 12 jul. 2023.

Lessa, J. Planejamento Estratégico Situacional Elaborado em uma Unidade de Saúde da Família: um relato de experiência. *Revista Nursing*, São Paulo, v. 24, n. 275, p. 5506–5513, 2021. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/1186/1661>. Acesso em: 25 jul. 2023.

Martins, A. C. T. et al. O Projeto AcolheSUS na Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, Brasil. *Ciênc. saúde colet.* [Internet], v. 24, n. 6, p. 2095-2103, jun. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/mMx58XD4LxMn3wLG5H8ZC6N/?lang=pt#>>. Acesso em: 25 jul. 2023.

MARTINS FILHO, P. Direitos Autorais na Internet. *Ci Inf* [Internet], v. 27, n. 2, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/P46qw5NNYhnyxNb8g7VFq6S/?lang=pt#>>. Acesso em: 08 jul. 2023.

MENDES, K. et. al. Revisão Integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto – enferm* [Internet]. v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ#>>. Acesso em: 08 jul. 2023.

MOHER, D. et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: the PRISMA statement. *PLoS Med.* [Internet], v. 6, n. 7, jul. 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19621072/>. Acesso em: 10 jul. 2023.

NAUDERER, T. M.; LIMA, M. A. D. Nurses' Practices at Health Basic Units in a City in the South of Brazil. *Rev. Latino-Am. Enfermagem.* [Internet], v. 16, n. 5, p. 889-894, set./out. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/fvrXVw79rrdhxWgLn7ypM9n/?lang=en>>. Acesso em: 10 jul. 2023.

Nicolau, K. et al. A Atenção Básica na Perspectiva de Gestores Públicos do Sistema Único de Saúde: estudo qualitativo. *Saude e soc* [Internet], v. 30, n. 4, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/8SqgXHBcNdP98T8KDMHCMtv/#>>. Acesso em: 10 jul. 2023.

Ramos, M. et al. Melhoria Contínua da Qualidade: uma análise pela perspectiva dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro. *Rev Bras Med Fam Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 43, p. 01-12, jan./dez. 2021. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/2736/1630>. Acesso em: 10 jul. 2023.

Silva A. K. et.al. Planejamento Estratégico Situacional – PES: uma análise bibliométrica da produção científica brasileira. *Rev. Serv. Público*, Brasília, v. 68, n. 2, p. 365-388, abr./jun. 2017. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/1269/1063>. Acesso em: 08 jul. 2023.

¹Enfermeiro. SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Discente do Curso de Especialização em Enfermagem em Saúde da Família e Comunidade – Turma I. Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

²Dra Carla Denari Giuliani, e-mail: carla.giuliani@ufu.br, ORCID: 0000-0001-5598-2230, Filiação: Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Enfermeira, Doutora em História e Cultura, Professora Associada I na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), MG, Brasil, Coordenadora e Fundadora do Laboratório Avançado em Estudos de Gênero (LGV) da Universidade Federal de Uberlândia. Docente do Curso de Especialização em Enfermagem em Saúde da Família e Comunidade – Turma I. Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!